

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РАЗНЫХ ЧАСТОТНЫХ РЕЖИМАХ ПРИ РЕГЕНЕРАЦИИ ФУНКЦИЙ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С НЕВРОПАТИЕЙ

Кулиев Хусниддин Шамсиевич

Соискатель кафедры неврологии

Бухарского государственного медицинского института

Ходжаева Дилбар Таджиевна

Заведующий кафедрой неврологии,

Доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии

Бухарского государственного медицинского института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15112585>

Введение. Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) в последние годы привлекает все большее внимание как метод неинвазивной нейромодуляции с широким спектром потенциальных клинических применений. Технология ТМС базируется на принципе электромагнитной индукции, позволяющем генерировать локальные электрические поля в нервной ткани посредством кратковременных магнитных импульсов без существенного снижения их интенсивности при прохождении через костные структуры черепа. Первоначально используемая как диагностический инструмент для оценки функционального состояния кортикоспинальных путей, ТМС теперь активно исследуется в качестве терапевтического метода при различных неврологических и психиатрических расстройствах.

При невропатии лицевого нерва ТМС может воздействовать на несколько ключевых звеньев патофизиологического процесса. Во-первых, стимуляция способствует активации нейропластических процессов в моторной коре, контролирующей лицевую мускулатуру, что может компенсировать функциональный дефицит. Во-вторых, ТМС может модулировать кортикальную возбудимость и усиливать нисходящие влияния на ядро лицевого нерва в стволе мозга. В-третьих, нейромодуляция стимулирует выработку нейротрофических факторов, играющих важную роль в регенерации аксонов и ремиелинизации. Наконец, ТМС обладает противовоспалительным потенциалом, что может быть особенно значимо на ранних стадиях заболевания.

Одним из ключевых аспектов применения ТМС является определение оптимальных параметров стимуляции, среди которых частота представляется особенно важной характеристикой. Современные

протоколы включают низкочастотную стимуляцию (≤ 1 Гц), обычно вызывающую снижение корковой возбудимости, и высокочастотную стимуляцию (≥ 5 Гц), преимущественно усиливающую корковую активность. Выбор частотного режима может иметь решающее значение для терапевтической эффективности при невралгии лицевого нерва, учитывая особенности патогенеза и стадийность восстановительных процессов.

Несмотря на обнадеживающие предварительные результаты применения ТМС при лицевой невралгии, сравнительных исследований, анализирующих эффективность различных частотных протоколов, крайне недостаточно. Отсутствуют обоснованные клинические рекомендации по выбору оптимальных параметров стимуляции с учетом давности заболевания, степени поражения нерва и индивидуальных особенностей пациентов.

Настоящее исследование предпринято с целью проведения детального сравнительного анализа терапевтической эффективности низкочастотной (1 Гц) и высокочастотной (10 Гц) транскраниальной магнитной стимуляции в контексте восстановления функции лицевого нерва у пациентов с невралгией. Особое внимание уделяется многофакторной оценке результатов лечения, включающей клинические шкалы, электроэнцефалографические параметры и данные нейровизуализации, а также выявлению потенциальных предикторов положительного ответа на различные протоколы ТМС.

Проведенное исследование представляет собой комплексный сравнительный анализ эффективности транскраниальной магнитной стимуляции различной частоты в модулировании восстановительного процесса при невралгии лицевого нерва. Полученные результаты свидетельствуют о дифференцированном влиянии низкочастотных (1 Гц) и высокочастотных (10 Гц) протоколов ТМС на динамику восстановления функции мимической мускулатуры.

Данные клинической оценки с использованием шкалы Хауса-Бракманна и системы оценки лицевой нейромоторной функции показали, что высокочастотная ТМС (10 Гц) обеспечивает статистически значимое превосходство в скорости восстановления и конечном функциональном результате у пациентов с острой невралгией лицевого нерва (давность заболевания до 14 дней) по сравнению с низкочастотной ТМС и контрольной группой. При этом наибольший эффект наблюдался при

стимуляции контралатеральной моторной коры, соответствующей проекции мимической мускулатуры.

Электронеуромиографические исследования подтвердили преимущество высокочастотной ТМС в восстановлении амплитуды М-ответа и снижении латентности, что свидетельствует о более эффективной регенерации аксонов лицевого нерва и процессах ремиелинизации. Интересно, что для пациентов с признаками тяжелого аксонального поражения (снижение амплитуды М-ответа более чем на 90% от нормы) дополнительное применение низкочастотной ТМС ипсилатерально пораженной стороне в сочетании с высокочастотной контралатеральной стимуляцией обеспечивало оптимальный эффект. Это позволяет предположить наличие механизмов межполушарного взаимодействия в процессах восстановления.

Выводы: Функциональная магнитно-резонансная томография, проведенная до и после курса ТМС, выявила значимые различия в реорганизации корковых представительств мимической мускулатуры при применении различных частотных режимов. Высокочастотная ТМС способствовала более выраженной активации первичной моторной коры и дополнительной моторной области контралатерального полушария при выполнении мимических движений, что коррелировало с лучшими клиническими результатами.

Список литературы:

1. Аль-Замиль М.Х., Божко А.Н. Современные представления о диагностике и лечении невропатии лицевого нерва. Неврологический журнал. 2020;25(2):99-108.
2. Боголюбский Ю.А., Иваничев Г.А. Эффективность комплексного физиотерапевтического лечения при параличе Белла. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2019;96(3):32-39.
3. Гехт Б.М., Касаткина Л.Ф., Самойлов М.И., Санадзе А.Г. Электромиография в диагностике нервно-мышечных заболеваний. М.: Медпресс-информ; 2018.
4. Гнездицкий В.В., Корепина О.С. Атлас по электроэнцефалографии и вызванным потенциалам в клинической практике. М.: МЕДпресс-информ; 2019.
5. Гусев Е.И., Бурд Г.С., Коновалов А.Н. Неврология и нейрохирургия: учебник в 2-х томах. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2019.

